

РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПРЕПОДАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Райимова Нилуфар

Магистрант УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7410740>

Аннотация. При этом большинство неодушевленных существительных мужского или женского рода. Грамматический род этих существительные условны и необъяснимы по своему значению. Разделение неодушевленных существительных на мужской и женский род определяется только их формальными окончаниями и синтаксическими факторами. Род большинства русских существительных можно установить по последней букве их упоминания. форма (обычно именительный падеж единственного числа). Существует несколько основных правил, позволяющих определить пол большинство русских существительных. Этих правил достаточно для тех, кто только начал изучать русский язык, но это необходимо иметь в виду, что они действуют не на все русские существительные и рано или поздно на большую стал очевиден ряд отклонений от этих правил.

Ключевые слова: родовая категория, мужской, женский и именительный падежи, суффикс.

ROLE OF GENDERS IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. This article talks about the role of genders in teaching Russian as a foreign language. The gender of many Russian nouns can be determined according to the last letter of the quotation form (usually the nominative singular). There are several basic rules that allow you to determine the gender. These rules are good enough for beginners to learn Russian, but they do not work for all Russian nouns, this article also talks about where to use them.

Keywords: gender category, masculine, feminine and nominative, suffix

ВВЕДЕНИЕ

Русский язык, принадлежащий к группа флективных языков, имеет сложный грамматический строй языка сложно освоить без изучения правил. Если грамматику родного языка можно учился без опоры на модели, то грамматическая структура неродного языка язык не может быть понят только через практику в речи, так как это займет довольно долго. Знать введение правил сокращает путь к практическому освоению иностранного языка. Сложность преподавание русской грамматики заключается в том, что речевая деятельность учащихся ограничивается рамки урока и классе, за пределами которого ученики обычно продолжать общаться в своем язык. Это не обеспечивает оптимального условия для автоматизации языка и переквалификации и, в частности, оказывает серьезное влияние на формирование этюдов грамматических навыков . Оптимальная ситуация, когда студент оказывается в чужой языковой среде (например, в группе студентов говорящих на разных языках), потому что погружение в нее послужит стимулом к обучению промежуточный язык, как только можно, в данном случае русский.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под термином «род» некоторые исследователи понимают грамматическую классификацию слов категория Русские тематические слова. Пол присущие всем существительным русского языка и является для них самостоятельной категорией от с точки зрения синтаксиса, поэтому рассматривается многими авторами как один из Основные грамматические категории существительных. Существительное не может изменяться по половому признаку, он содержит первоначальное родовое значение. Русский язык характеризуется относительно стабильной соотношением между родом существительного и его формальный показатель. Сначала термины, такие как "окончание", "суффикс", иностранное ученика можно научить определять род существительных по последней букве (конечная звук): нулевое окончание - мужской род, -а/и присущие женскому роду, -о/е – в середине.

Мы также должны помнить следующее Информация:

- Существительные с мягким согласным (ь) могут быть

Мужской и женский род (день- день, тетрадь-ноутбук, соль-соль);

- Существительные, оканчивающиеся на -ж, -ш, -ч, -щ, могут относиться к мужской или Женский род (борщ, карандаш-карандаш).

В текстах или упражнениях студенты часто приходят через соответствующие родовые формы одушевленных существительные: учитель-учительница, студент студентка, писатель-писательница, артистка, чемпионка-чемпионка другие. Часто определение вида эти слова не вызывают затруднений: на нем обозначаются формальными показателями. Впоследствии, учащиеся с легкостью ориентируются в родовые отношения однокоренных слов. Это следует обратить внимание на поддерживающие общие пары: мужчина – женщина, баран – овца, конь – бабушка лошадь – дедушка, дядя – тетя, брат – сестра. (мужчина – женщина, баран – овца, лошадь – лошадь, бабушка - дедушка, дядя - тетя, брат сестра.)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Необходимо давать не только формы притяжательные местоимения в именительном падеже падеж, но и числительное один, один, один, поскольку когда используется в сочетании существительных с их выявляет необходимость знать грамматику математический род последнего. В целом, с нашей точки зрения, в образовательной процесса, необходимо использовать больше упражнений, развивающие отношения между местоимениями и существительное. Иногда возникают трудности в определении рода, казалось бы, известного иностранных студентов слова. Это о интернационализм. Лексика может быть знакома студентам, но пол конкретного лексическая единица в оригинале на целевом языке может не совпадать с полом получателя язык. Во французском языке слова в - gramme (русская программа, телеграмма) мужское, в русско-ском - женское. Англофоны, усвоив правило, что у существительных каждая согласная мужского рода, аналогия с английским эквивалентом final гласный опускается лентами, ориентируясь по грамматический род родной язык: мой формы, одна минута. Учитель рекомендуется сосредоточить внимание на этом выдавать и исправлять ошибки. Язык интерференция характерна для билингвов, так как они попадают в генетическую а полностью несвязанная языковая среда.

Наиболее характерный морфологическая особенность имен существительных в русский язык являются грамматической категорией Пол. Как известно, существительные в

единственном числе относятся к один из трех родов: мужской, женский и средний. Во множественном числе нет родовой категории, и поэтому существительные употребляются только во множественном числе, гендерная категория не имеет. присвоение одушевленных существительных (имен лиц мужского и женского пола) мужчине или женщине гендер связан с реальными родовыми представлениями, то есть многие одушевленные существительные понятия "пол" и "гендер" совпадают. Однако, не все. Так, названия ряда животных, птицы, рыба в одной форме, мужского или женский род используется для обозначения как мужского, так и женщина (например: карась- карась - мужской род: щука- щука - женский род).

ВЫВОД

Родовые отличия русских существительных: выражается по-разному: а) лексически, что есть, другими словами: отец - мать, петух - курица; б) словообразовательные аффиксы: старик - старуха, лев - львица; в) грамматически (морфологически: мальчик, край, руль; синтаксически: новый староста и др.). Трудности в согласовании с существительными других слов преодолеваются студентами очень медленно и только после того, как они освоили пол многих существительные, поэтому учить в национальной школе грамматическая категория рода Русский язык требует наибольшего внимания .

REFERENCES

1. Краткая русская грамматика РАН Под. ред. Н.Ю. Шведовой, В.В. Лопатина. - М., Учпедгиз, 2002. Б-725 с
2. Донская Т.К. Очерки по методике русского языка [Очерки русского языковая методика]. Санкт-Петербург: Сударыня, 1999. 160 с.
3. Нахабина М.М., Соболева Н.И., Стародуб В.В. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. Русский язык как иностранный. Начальный уровень]. Москва, СПб, Златоуст, изд., 2001, 132с.
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении [синтаксис русского языка в научный свет]. Москва, Учпедгиз изд., 1956. 511 с.
5. Потеня А.А. Из записок о русской грамматике [Из заметок о русском грамматика]. Москва, Просвещение, 1968, вып. 3, 550 стр.